

El Consejo de Administración y las nuevas responsabilidades de sus componentes

El Consejo de Administración y las nuevas responsabilidades de sus componentes

Encuentro Privado¹

¹ Los Encuentros Privados, forman parte de la cartera de actividades que lleva a cabo del Global Corporation Center. Este Centro ha sido fundado por EY Fundación España y el IE Business School. Los Encuentros Privados son

- Eventos cerrados dirigidos a colectivos homogéneos.
- El objetivo es desarrollar *Networking* y profundizar en temas relevantes.
- Cada encuentro genera un *'paper'* de reflexión y resumen.

Este *Working Paper* ha sido redactado en base a las intervenciones que, sobre el tema del **Consejo de Administración y las nuevas responsabilidades de sus componentes**, llevaron a cabo expertos en el seno de la reunión habida, el pasado día 1 de marzo del 2017, dentro de los encuentros privados que desarrolla el Global Corporation Center.

Giuseppe Tringali	Presidente del Global Corporation Center. Vice Presidente de MEDIASET.
Miguel Ferre	Vicepresidente del Global Corporation Center. <i>Senior Advisor</i> de EY.
Luis Carvajal	<i>Office Leader</i> en España de Egon Zehnder.
Ignacio M. Maza	Socio de Spencer Stuart.
Pedro Goenaga	Socio de Russell & Reynolds. <i>Country Manager for Brazil</i> en Russell & Reynolds.
Norman Kurtis	<i>Vice Dean, Behavior & Human Development</i> IE School of Human Sciences and Technology.
Alberto Bocchieri	<i>Co-Head & Partner of Iberia & Latin America.</i> Pedersen & Partners.
Jaime Sol Espinosa	Socio responsable de People Advisory Services de EY.

Índice

1. Preámbulo	6
2. El gobierno corporativo	10
3. El coste de la falta de gobierno corporativo	12
4. El gobierno corporativo entre la raigambre anglosajona y el derecho continental	14
5. Pedagogía	16
6. Las retribuciones	18
7. Riesgos	19
8. Los <i>Head Hunter</i> y la identificación de consejeros · Relevancia del papel de los <i>Head Hunters</i>	20
9. Los consejeros independientes	22
10. Experiencias y conocimientos del arte que los <i>Head Hunters</i> consideran fundamentales para un consejo del siglo XXI	24
11. Diversidad de género	28
12. Los riesgos, la retribución y la facilidad para encontrar consejeros	30
13. Evaluación del consejo	34
14. Proceso para evaluar	38
15. Conclusiones	40

1 Preámbulo

En este encuentro privado del Global Corporation Center, se analiza el Consejo de Administración y las nuevas responsabilidades de los consejeros.

Sabemos que, de acuerdo con el Consejo General de la Abogacía Española²:

*“La **Ley 31/2014** se modifica el régimen de responsabilidad de los administradores, extendiéndose su ámbito de aplicación subjetivo, ya que los Administradores **responderán** frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales **del daño que causen por actos u omisiones contrarios** a la Ley o a los Estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando **haya intervenido dolo o culpa**. Además, este régimen se extiende también no sólo a los **Administradores de hecho** (Administradores ocultos o “shadow directors”), sino también **a las personas que ostenten la Alta Dirección de la sociedad**, en los casos en los que no se ha formado una Comisión Ejecutiva o no se haya nombrado un Consejero Delegado”.*

Ahora mismo, en España, el gobierno corporativo está en la agenda regulatoria del gobierno, lo que se ha plasmado en la Ley 31/2014. Esta cuestión está presente en los planes estratégicos de las entidades privadas porque reconocen que un buen gobierno corporativo da valor y sostenibilidad a la propia actividad de sus entidades.

Nuevamente, de acuerdo con el consejo General de la Abogacía³, se destaca que:

*Por vez primera, se introduce en nuestro derecho la regla norteamericana “Business Judgment Rule” (“**Protección de la discrecionalidad empresarial**”). Se entiende que el estándar de diligencia de un ordenado empresario en las decisiones de negocio y de estrategia se ha cumplido, cuando el Administrador haya actuado: de buena fe; sin interés personal en el asunto objeto de decisión; con información suficiente; y, con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.*

*Se resalta los **deberes de diligencia y de lealtad** en las tareas encomendadas a cada Administrador, extendiendo este deber también a los Administradores de hecho. Además, la Ley 31/2014 le atribuye al Consejo de Administración y a sus miembros (Consejeros y Administradores) unas **facultades indelegables** sobre todas las decisiones que deben adoptar ellos mismos en materia de gestión, supervisión y control de riesgos. Y estas responsabilidades y una serie de medidas de información y transparencia se extienden también a los Altos Cargos de la empresa (Directivos).*

*Estas nuevas medidas están **totalmente relacionadas con el nuevo y vigente marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas**, así como los Administradores, Consejeros y Directivos, en relación con el deber de diligencia y control en materia de prevención de delitos”.*

² El gobierno corporativo de las sociedades de capital se moderniza. Por Pedro-Bautista Martín Molina, abogado, economista, auditor y socio fundador de la Firma Legal y Económico. <http://www.abogacia.es/2015/01/13/el-gobierno-corporativo-de-las-sociedades-de-capital-se-moderniza/>

³ El gobierno corporativo de las sociedades de capital se moderniza. Por Pedro-Bautista Martín Molina, abogado, op.cit

Esto es bueno ponerlo en contexto porque este es un fenómeno que está situado en una corriente internacional, lo cual nos da una pista de que, el gobierno corporativo, es una tendencia que no va a tener marcha atrás.

Tanto en el seno del G20 cómo en la propia Unión Europea se entendió que, durante la crisis:

1. Ha habido una asunción exagerada de riesgos por parte de los órganos de gobierno de un gran número de entidades.
2. Ha habido también una falta de profesionalización en los miembros de esos órganos de gobierno.
3. Ha habido una política inadecuada de retribución del talento de los miembros de esos órganos de gobierno.

La conjunción de estos tres elementos ha sido la causa indirecta de la crisis económica que se ha producido en el mundo desarrollado.

En el caso español, las noticias en los medios de comunicación todos los días hablan sobre:

- El problema de la profesionalización de los miembros de los órganos de gobierno.
- Las políticas de retribución inadecuadas.

Y, como consecuencia de todo ello, de:

- Asunciones indebidas de riesgos.
- De la pérdida de valor para los accionistas.

Particularmente la preocupación de los reguladores, se concentra:

- Inicialmente en las sociedades cotizadas, en las que los accionistas minoritarios están muy dispersos y afectan al conjunto de la sociedad.
- En todos los grupos de interés afectados por la supervivencia y la sostenibilidad de esas entidades, (acreedores de esas entidades, proveedores, los propios trabajadores, etc.).
- En el nivel de desempleo que genera una mala práctica del gobierno corporativo.

En este momento, con el marco regulatorio que existe en España (Ley 31/2014 de Sociedades de Capital), se han dado pasos adelante en el gobierno corporativo, que muestra claramente, una diferencia entre las preocupaciones del gobierno corporativo del pasado, que se centraba mucho en los consejos de administración como tal órgano y que, ahora, se enfoca mucho en cuestiones relativas a:

- Los miembros del órgano de administración.
- La profesionalización de los mismos.
- La remuneración.

La ley 31/2014 contempla:

- Una nueva asunción de riesgos,
- Una serie de competencias indelegables por parte del consejo de administración, y, lógicamente,
- Hace que las miradas se vuelvan a las personas que están en ese consejo de administración.

La ley 31/2014 exige también:

- Una serie de informes preceptivos por parte del consejo a la hora de designar la propuesta a la comisión de retribuciones y nombramientos, de quiénes forman parte de ese consejo. Por tanto, está pidiendo que haya una profesionalización de los miembros de ese órgano de gobierno, estableciendo incluso limitaciones protectoras en el día a día de esos consejeros, en la medida en que un consejero no ejecutivo no puede delegar en un consejero ejecutivo. Por tanto, se trata de evitar la mala praxis que podía haber ocurrido y que, evidentemente, tiene que ser desterrada por el bien de todos y la ley lo ha materializado.

La ley 31/2014⁴ también trata:

- De las remuneraciones⁵, por formar parte del consejo y asumir la gestión de riesgos que lleva aparejada hoy en día, la pertenencia a un consejo de administración. Se trata la sostenibilidad⁶, de dar valor⁷ a los accionistas y de los de los objetivos de medio plazo.

Una de las preocupaciones casi monográfica de los *proxys advisors* es la cuestión de las remuneraciones de las compensaciones del consejo y del equipo directivo en general. Piden una estabilidad, una decisión de medio plazo en la retribución, no pensar en el objetivo del año siguiente para en función de eso, remunerar.

A la vista de la ley 31/2014 un asunto importante es determinar cuáles son los perfiles de estos nuevos consejeros que la Ley en cuestión ha producido.

En este documento se desarrollará la valoración sobre la composición actual de los consejos en España.

4 La Ley 31/2014 establece unos principios rectores de la política de remuneraciones aplicables a todas las sociedades de capital: a) La remuneración de los administradores debe ser razonable, acorde con la situación económica real de la compañía y al interés de la sociedad y de los accionistas; y con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas.

b) El sistema de remuneración debe estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la compañía a largo plazo. Por Pedro-Bautista Martín Molina, abogado, op.cit. <http://www.abogacia.es/2015/01/13/el-gobierno-corporativo-de-las-sociedades-de-capital-se-moderniza/>

5 La Ley 31/2014 le atribuye al Consejo de Administración y a sus miembros (Consejeros y Administradores) unas facultades indelegables sobre todas las decisiones que deben adoptar ellos mismos en materia de gestión, supervisión y control de riesgos. Y estas responsabilidades y una serie de medidas de información y transparencia se extienden también a los Altos Cargos de la empresa (Directivos). Estas nuevas medidas están totalmente relacionadas con el nuevo y vigente marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como los Administradores, Consejeros y Directivos, en relación con el deber de diligencia y control en materia de prevención de delitos. Por todo ello, deberá coordinarse la aplicación y debida acreditación de las nuevas responsabilidades de los Administradores, Consejeros y Directivos con los modelos de prevención penal, sistemas de gestión y control de riesgos. Por Pedro-Bautista Martín Molina, abogado, op.cit. <http://www.abogacia.es/2015/01/13/el-gobierno-corporativo-de-las-sociedades-de-capital-se-moderniza/>

- 6 El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables. Punto 4. «Artículo 217. Remuneración de los administradores. Ley 31/2014, de 3 de diciembre
- 7 El buen gobierno corporativo es un factor esencial para la generación de valor en la empresa, la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de los inversores. PREÁMBULO. Ley 31/2014, de 3 de diciembre

2 El gobierno corporativo

En el preámbulo de la ley 31/2014 se cita textualmente que:

“Tanto desde una perspectiva económica como jurídica, el gobierno corporativo de las sociedades viene adquiriendo en los últimos años una transcendencia tal que se ha incorporado, con carácter estructural y permanente, a la agenda regulatoria de las autoridades y a los planes estratégicos de actuación de las instituciones privadas.”

El gobierno corporativo empieza en España hace alrededor de 15 años y, en la situación actual, sigue dependiendo enormemente de países como Inglaterra u otros donde la política de gobierno corporativo es mucho más seria desde un punto de vista conceptual. En España se ha avanzado muchísimo en términos de cumplimiento formal, pero falta mucho en términos de crear realmente que el gobierno corporativo mejore.

Se ha avanzado muchísimo más en la parte de cumplimiento obligatorio: comisiones de auditoría, sistemas de control interno, información financiera, etcétera, porque, efectivamente, deja confortable a los consejeros. Se ha avanzado muy poco, en todo aquello que es cesión real de poder, lo que tiene mucho que ver con comisiones de nombramientos, retribuciones, etc.

Se está empezando y se está muy lejos del mundo anglosajón, aunque nos empezamos a parecer cada vez más. Ha surgido la entrada de grandes grupos multinacionales en España o la presencia de más multinacionales. Hay compañías españolas en el entorno anglosajón, lo que ha hecho que el tema del gobierno corporativo se tome muy en serio. Los grandes generadores de mejores prácticas del gobierno corporativo han sido las empresas de *Private Equity* y la entrada de los fondos institucionales, porque ellos sí se lo toman muy en serio. Estos fondos institucionales de uso anglosajón lo que quieren es que, el gobierno corporativo de las compañías privadas, donde está participando, realmente añada valor. Esto ha llevado a concienciar al sector sobre la importancia del gobierno corporativo.

La internacionalización de las empresas y el acceso a mercados financieros internacionales, sobre todo anglosajones, es algo que dinamiza o promueve un buen gobierno corporativo. Si a esto se le añade que, el carácter regulador del sector financiero está promoviendo que todavía el gobierno corporativo avance más, la cuestión es si se debe hacer por obligación o por convicción. Las empresas deberían estar convencidas de que, realmente, el buen gobierno corporativo es algo útil de verdad. Por eso el sector financiero probablemente vaya un paso por delante del resto de los sectores.

Efectivamente en las compañías del Ibex 35 o de gran capitalización bursátil, se han hecho grandes avances en los últimos 15 años, en términos del Gobierno corporativo.

8 11. El consejo de administración tendrá una composición equilibrada, con una amplia mayoría de consejeros no ejecutivos y una adecuada proporción entre consejeros dominicales e independientes, representando estos últimos, con carácter general, al menos la mitad de los consejeros. 11.3 Consejo de administración. CNMV. Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas

Pero en España hay que considerar también, al menos otras dos grandes categorías de empresas, que son:

Las compañías de mediana o pequeña capitalización

Que, muchas veces, tienen un capital flotante por debajo del 50%.

Las compañías cerradas

Ya sean familiares grandes o las que están controladas por fondos de *Private Equity*.

Los fondos de *Private Equity* están teniendo un efecto pedagógico muy importante y también, al mismo tiempo, están mostrando el camino a las empresas familiares, que muchas veces tienen consejeros externos independientes, y eso se refleja, en lo que hacen luego los *proxys advisor*. En la pasada temporada de juntas los *Proxy Advisor* han aprobado en el 80% o 90% de los casos a los consejeros independientes⁹ y en las compañías donde el *free float* es menor, han desestimado una gran mayoría de los consejeros dominicales.

Se debe llegar a un mejor gobierno corporativo en empresas de menor tamaño y además familiares por obligación y necesidad. Si el desarrollo de estas empresas debe pasar por tener apoyo financiero, entonces este apoyo financiero obligará a este tipo de empresas a ser más transparentes y tener una gobernanza que permita al mundo del *Private Equity* poder invertir con un mínimo de tranquilidad.

Por último, el tema de las mujeres⁹ y de las diferencia de género¹⁰. Estamos todavía en un 20% nada más de consejeros de sexo femenino comparado con el sexo masculino, se ha avanzado, pero queda trabajo por hacer.

9 Ley 31/2014, de 3 de diciembre Artículo 540. Informe anual de gobierno corporativo. c) Estructura de la administración de la sociedad, que habrá de incluir: 6.º información sobre las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, así como las medias que, en su caso, hubiere convenido en este sentido la comisión de nombramientos.

10 Ley 31/2014, de 3 de diciembre Artículo 529 bis. Carácter necesario del consejo de administración. 2. El consejo de administración deberá velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que faciliten la selección de consejeras.»

3

El coste de la falta de gobierno corporativo

También hay que considerar el coste de la falta de gobierno corporativo sobre todo en las empresas no cotizadas. Normalmente se centra la atención en las empresas cotizadas, sin embargo, no se considera el coste económico que tiene, para la sociedad en general, la falta de gobierno corporativo en muchísimas sociedades.

Hay que hacer mención de casos de quiebras fraudulentas, que se han llevado por delante los ahorros de muchas personas, estafas piramidales o no piramidales en diferentes sectores; el coste fiscal, el coste de Seguridad Social, el coste de desempleo, etc. Está bien que los reguladores regulen las sociedades cotizadas, ¿Y las no cotizadas? ¿No tienen regulación? Ante esta situación el regulador responde que no tiene medios o que no es su obligación regular las sociedades “no cotizadas”, pero, principalmente porque no tienen medios. La pregunta es ¿se puede hacer algo más? Porque el coste es ingente.

Es muy difícil explicar bien que el coste de la falta de gobierno corporativo es alto y que, en cambio, un buen gobierno corporativo es garantía de resultados, de bienestar y de seguridad jurídica, que es el reto tanto de los inversores como de los empleadores.

4. El gobierno corporativo entre la raigambre anglosajona y el derecho continental

En España, el tema del gobierno corporativo, que es de raigambre anglosajona, se está introduciendo un poco forzosamente en un mundo en el que tiene una gran implantación el derecho continental, como por ejemplo Italia, Francia o España, donde se prefiere tener regulaciones que digan lo que hay que hacer, frente a este tipo de recomendaciones, más propias del mundo anglosajón, donde impera la regla de cumplir o explicar, es decir donde impera el “no es obligatorio cumplir siempre que te expliques”.

En paralelo, se quieren hacer leyes que digan a cada uno lo que tiene que hacer y, si no lo hacen, hacerles saber que eso tiene consecuencias. Con lo cual, es cierto que la regulación española, y otras de derecho continental, tienen que adaptarse de alguna manera a este formato del derecho común anglosajón.

Hay siempre una especie de bandera e incógnita, que son las cotizadas, en las que, particularmente, la preocupación de los reguladores se concentran en los accionistas minoritarios¹¹. Pero está claro que en unos segundos niveles de avance del desarrollo del gobierno corporativo se llegará inevitablemente con esas preocupaciones a las citadas anteriormente relativas al coste de la falta de gobierno corporativo sobre todo en las empresas no cotizadas

La estructura accionarial que se da en España, en las cotizadas y por supuesto en el resto, también es peculiar frente al mundo anglosajón o estadounidense, donde puede haber más dispersión o más *free float*, en definitiva más accionistas. En España se está acostumbrado a accionistas de control o a acuerdos parasociales¹², donde hay unas cuantas personas, o grupos mejor dicho, que controlan las entidades, vs mundo anglosajón donde hay mucha mayor dispersión, y por eso allí existe el gobierno corporativo. Hay que dar un tiempo para que se produzca la necesaria evolución, aunque este debería ser un tiempo corto para evitar los problemas que se han apuntado.

11 Particularmente la preocupación de los reguladores, se concentra inicialmente en las sociedades cotizadas, en las que los accionistas minoritarios están muy dispersos y afectan al conjunto de la sociedad.

12 La expresión «pactos parasociales» ha sido acuñada en nuestra doctrina para designar los convenios celebrados entre algunos o todos los socios de una sociedad anónima o limitada con el fin de completar, concretar o modificar, en sus relaciones internas, las reglas legales y estatutarias que la rigen. EL ENFORCEMENT DE LOS PACTOS PARASOCIALES. CÁNDIDO PAZ-ARES, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid y Abogado. <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1052/documento/03Candido.pdf>

No se está tan alejado del mundo anglosajón. Los americanos no entienden las figuras, las estructuras económicas europeas, pues estas son muy diferentes a las que ellos tienen. Por otra parte, en Italia o en Suecia, donde existen las figuras claramente de grandes familias que controlan a las compañías, tienen sus consejeros dominicales¹³.

En España hay una gran cantidad de compañías privadas en las que el poder está en manos de la familia y, si tienen consejeros independientes¹⁴, es porque realmente creen que les va a aportar valor y no es por cumplir recomendaciones. En el mundo americano hay un cúmulo de compañías privadas que no cotizan en Bolsa y que tienen o no tienen consejeros independientes, porque lo que ocurre es que el mundo del gobierno corporativo surge realmente para la defensa de los minoritarios y por tanto de aquellos mercados donde hay grandes mercados de capitales.

En España siempre hay un marco normativo que permite un gobierno corporativo. Las reformas que se hicieron con la Ley 31/2014 y en el último código sitúa a España, desde un punto de vista de posible aplicación, en un nivel muy avanzado respecto a otros países de Europa. De hecho, en la propuesta directiva para el fomento de la participación de los accionistas a largo plazo, que está pendiente de publicación, España ya ha incorporado, bien desde el punto de vista legal o vía recomendación del código, muchas de las propuestas que hay en esa propuesta inicial.

Con lo cual, teniendo un buen marco para aplicar un buen gobierno corporativo, lo que hay que verificar es que, realmente, se está aplicando ese marco, en cuanto:

- **A la composición** que tiene que tener el consejo de administración.
- Al número de miembros: **entre 5 y 15**.
- A la diversidad: **hasta el 30% de mujeres en el 2020**.
- Que los consejeros dominicales **no representen un porcentaje superior al porcentaje de capital social**.
- Que, en las sociedades de alta capitalización, **más de la mitad de los consejeros sean independientes**. ¿Para qué? Para poder ejercer ese buen gobierno corporativo.

13 «Artículo 529 duodecies. Categorías de consejeros. 1. Son consejeros ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de dirección en la sociedad o su grupo, cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con ella. No obstante, los consejeros que sean altos directivos o consejeros de sociedades pertenecientes al grupo de la entidad dominante de la sociedad tendrán en esta la consideración de dominicales. Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

14 «Artículo 529 duodecies. Categorías de consejeros. 4. Se considerarán consejeros independientes aquellos que, designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos. Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

5. Pedagogía

También hay que tener en cuenta el plano más social, desde el punto de vista de las personas y los ciudadanos. Los ciudadanos no entienden de tecnicismos, se leen los titulares y, en los titulares, lo que leen es que el órgano regulador puede no estar funcionando bien, que también tiene problemas. Los problemas también han aparecido en la prensa. Los consejeros son sospechosos de hacer lo que diga la persona que les ha nombrado, por tanto, no tienen un incentivo para aportar valor al accionista, etc.

Hay una labor de pedagogía por parte de los órganos corporativos de las empresas, para formar a la población sobre la utilidad de los consejos, sobre cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los riesgos, porque también hay mucha gente que no es consciente de los riesgos, no es consciente de la nueva Ley 31/2014.

Cuando aparecen los resultados de las encuestas, se aprecia que, desde la crisis, incluso la pre-crisis, las instituciones financieras ya sean bancos, *Private Equity*, compañías de seguros, aparecen muy mal valoradas por parte de la sociedad, la sociedad no confía en las instituciones financieras, hay mucha desconfianza. Por tanto, hay una labor global que hacer para que la sociedad lo perciba como algo que se está haciendo en la dirección correcta.

Recientemente, las empresas familiares están más preocupadas por el gobierno corporativo, intentando identificar, cómo podrían o qué valor va a suponer incorporar un independiente o no. Hay una labor pedagógica importante.

Es verdad que, las empresas familiares, no entienden la utilidad del Gobierno corporativo, lo que sí tienen claro es que lo van a necesitar porque, en las crisis recientes, ha habido déficits en el control de lo que les preocupa. Por ejemplo, saben que, si quieren abrir capital a terceros, son conscientes de que tienen que tener un modelo corporativo mucho más estable y previsible. Por ello la labor pedagógica, es muy necesaria. Hoy por hoy, muchas empresas familiares entienden que tienen que tener algo al respecto, pero no saben muy bien lo que esto significa.

Las empresas familiares, a veces van por delante porque, adquieren profesionalización vía consejeros independientes que, a veces, vienen de consejos de otras empresas familiares, es decir que son perfiles con experiencia en riesgos, cumplimiento, auditoría. Estos consejeros también suelen tener experiencia en situar a la empresa familiar en un entorno seguro, mostrándole un camino a veces mucho más eficiente y más eficaz.

6. Las retribuciones

Hay compañías o instituciones financieras que, con gran nivel de cumplimiento y alto nivel de gobierno corporativo, toman decisiones difíciles de explicar en materia de retribuciones. Porque, las altas retribuciones, bonos, indemnizaciones, etc, son perfectamente aceptables si están ligadas a resultados positivos de la empresa. Por el contrario, son mucho más difíciles de explicar cuando están condicionadas por resultados negativos de la compañía. Esto es lo que hace difícil explicar para qué sirve el gobierno corporativo.

Los *Proxy Advisor* votan, en la gran mayoría de los casos, a favor de los informes anuales de retribuciones. Esto es motivo de debates con los inversores internacionales o con los *Private Equity*. ¿Por qué, teniendo consejeros dominicales, teniendo representantes en el consejo, no toman una beligerancia mayor en la implantación real de gobierno corporativo?

A veces, se tiene la sensación de que las empresas que se están jugando su dinero no les importa demasiado, aunque, en realidad, hay problemas de retribución, de imagen, entre otras. Las empresas que fundamentalmente causan escándalo social son las públicas.

Estos han sido uno de los motivos por los cuales se ha llegado a la Ley 31/2014, mucho más estricta. La presión social y también los escándalos recientes han hecho que se pase a una ley mucho más clara y que impone mucha responsabilidad a todos.

Ahora el gran tema es cómo compatibilizar la gobernanza, para que sea eficaz y sea garantía para el inversor, con una gestión del negocio que sea flexible y que permita a la empresa seguir siendo competitiva porque, una regulación muy estricta, puede bloquear las decisiones del consejo de administración. Este es un tema que se tiene que considerar porque, finalmente, el inversor también tiene interés en que la empresa produzca oportunidades, beneficios, se expanda, se haga más grande y crezca. Entonces, es un problema de compatibilizar una ley muy estricta con la necesidad también de tener empresas que sean eficientes y competitivas, porque el mundo actual, es mucho más competitivo del que existía hace unos años.

7 Riesgos

¿Qué es lo que lleva a la profesionalización de los miembros del gobierno corporativo? Evidentemente está el riesgo de que el secretario general diga esto no lo veo claro, por un artículo o, que alguien del consejo de administración, ante el miedo de la asunción de riesgos, diga, pues no, y todos los demás detrás, como uno ha dicho que no, pues también decimos todos que no.

Hay que dar por sentado que en la gestión empresarial siempre es necesario asumir riesgos.

La gestión empresarial por definición lleva y entraña, dentro de sí misma, un riesgo. Por ello, la selección o la profesionalización de los miembros del gobierno corporativo, permite elegir a los mejores o a los más óptimos que tengan independencia, capacidad de criterio formado, capacidad de toma de decisiones y que, su objetivo, sea tener y mantener su reputación de consejero en el medio plazo, con la seguridad profesional en sí mismo para decir sí o no a diversas cuestiones y gestionar en los consejos los riesgos que se planteen.

8

Los *Head Hunter* y la identificación de consejeros

¿Cómo se compone ahora el consejo de administración?, ¿cómo se forma?, ¿quién toma la decisión?, ¿qué papel tiene una compañía de *Head Hunter* en la identificación, por ejemplo, de los consejeros?, ¿están estas compañías involucradas?

Los *Head Hunters*, son compañías profesionales que, evidentemente, tienen muy claro la importancia del talento y están en contacto con el talento todos los días. Entonces, ¿cuál es la situación en este sentido? ¿Cuál es el papel, que una compañía de *head hunting*, puede desarrollar? ¿Qué valor puede aportar en la decisión de cómo componer el consejo?

RELEVANCIA DEL PAPEL DE LOS *HEAD HUNTERS*

Lo que dice el Código del Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas¹⁵ es que la política de selección promoverá la diversidad de conocimientos, de experiencia y de género en su composición¹⁶. El consejo de administración es un ente dinámico, el tiempo van pasando y hay consejeros que dejan de ser independientes, otros consejeros tienen que ser sustituidos. De acuerdo con la Recomendación 14¹⁷ del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, el consejo debe considerar que, cualquier selección que se realice, tiene que ser para dar respuesta a una necesidad. Por ello, el rol de los *Head Hunters* en la selección de consejeros es fundamental dado que, ellos, pueden identificar talento que puede entrar en el consejo de administración. Talento en todos los sentidos, talento por experiencia en un determinado sector, talento por experiencia en conocimiento bien de auditoría, de temas contables, de riesgos, talento, por ejemplo, en la comisión de nombramientos y retribuciones.

Las empresas de *head hunting* tienen un rol determinante en los procesos de selección de consejeros, que son mirados con lupa por los inversores. Por ejemplo, es significativo que, la mayor empresa de gestión de activos del mundo, *Black Rock*, considere que la composición de un Consejo de Administración es una de las principales razones a la hora de realizar una inversión.

15 El Código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas (en adelante Código unificado) fue aprobado por Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 22 de mayo de 2006, como documento único, junto con las recomendaciones de gobierno corporativo a efectos de lo dispuesto en el apartado 1. f) de la disposición primera de la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre.

16 11.3 Consejo de administración: la política de selección de consejeros promoverá la diversidad de conocimientos, experiencias y género en su composición. CNMV: Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas

Se usa muy poco todavía al *Head Hunter* por dos razones fundamentales, por la objetividad e independencia, o porque es muy difícil acceder a un talento concreto. La posición del *Head Hunter* ha mejorado mucho en cuanto a que existe esa conciencia de que se necesita objetividad e independencia a la hora de identificar a perfiles. En muchos casos se recurre al *Head Hunter*, además de por objetividad e independencia porque, a veces, el acceso a un talento concreto es muy difícil, o porque se ha infiltrado alguien que tiene un perfil muy internacional, o alguien que no viene del mercado español o alguien que procede de un sector muy concreto y que, por ejemplo, conoce el entorno digital. Hasta ahora la realidad es que, históricamente, la búsqueda de consejeros ha sido bastante endogámica y se ha llevado a cabo entre las redes de personas que rodean a los consejeros. Esta situación está evolucionando de forma gradual, aunque se está lejos todavía de lo que tendría que ser.

No hay fórmulas magistrales. Cada consejo o cada empresa, debe tener el mejor consejero que mejor cumpla las funciones de su consejo y de la compañía.

Dicho esto, es difícil que un consejo produzca todos los perfiles óptimos que se necesitan incorporar al consejo, y esto es lo que los *head hunters* pueden facilitar o ayudar. Además de tener una opinión objetiva, independiente y externa para los perfiles que los *head hunters* son capaces de encontrar, que el consejo puede no conocer o no tener acceso o simplemente no quieren de alguna manera mostrarse, y lo quieren hacer de una forma más confidencial y esto es un valor que los *head hunters* pueden añadir a la hora de entrar.

Todavía sigue existiendo temor a los consejeros independientes, esto hace que, antes de incorporarlo al consejo, las compañías quieran referenciar muy bien cuál es el perfil de la persona que incorporan a su consejo, porque a nadie le gusta tener un perfil disruptivo en su consejo y, tal vez, lo que hay que defender más es cuál es la rentabilidad para el accionista y qué es lo que mejor le viene a la empresa, al menos lo que es más cómodo para el consejo.

La utilización del *Head Hunter* en la selección de los consejeros es el *best practice*. Este *best practice* en España no es utilizado ni de lejos por la gran mayoría de las compañías. En Estados Unidos se utiliza en el 100% de los nombramientos. No hay un solo nombramiento de un consejero en el que no haya una involucración de la comisión de nombramientos y un asesor externo, lo mismo ocurre en el mundo inglés. En Europa continental, Francia, Italia, la situación es diferente. En Italia hace ocho años, no había comisiones de nombramientos, y esta cuestión es importante para entender el contexto donde se mueve la selección de consejeros.

En España todavía hay una vocación, igual que pasa en el mundo del *executive search*, en el que hay mucho contacto directo y hay mucho nombramiento directo y, cuando los presidentes no encuentran candidatos dentro del perímetro que ellos conocen, porque ya no conocen tantas mujeres, ya no conocen a extranjeros, etc, entonces recurren algo más al *Head Hunter*, pero todavía se está lejos de este punto.

Que el gobierno corporativo funcione bien tiene que ver con la composición del mismo. Es ahí es donde empiezan todos los vicios. El camino erróneo es aquél en el que el presidente no quiere consejeros independientes de verdad, que atiendan a las necesidades estratégicas de la compañía.

- 17 **Recomendación 14**
Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:
- Sea concreta y verificable.
 - Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las necesidades del consejo de administración.
 - Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.
- Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe justificativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.
- Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.
- La comisión de nombramientos verificará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.

9 Los consejeros independientes

Los consejeros independientes son una de las figuras más importantes dentro del consejo de administración. El número de consejeros independientes que exista en el consejo, marcará la mayor o menor eficacia de la aplicación del gobierno corporativo. Dicho esto, y más allá de la definición legal que pueda haber de consejero independiente, es necesario conocer cuándo realmente un consejero es independiente. Hay situaciones en las que la mayor parte de los ingresos del consejero provienen de la retribución del consejo, por lo tanto, será difícil que el consejero en cuestión mantenga su independencia.

Otra situación que hay que considerar es la del consejero recién nombrado independiente frente a otro consejero independiente que está a punto de cumplir los 12 años en el consejo. ¿Cuál de los dos es más independiente? La naturaleza humana, hablando de sesgos humanos, hace que sea más prudente en los comentarios el principiante frente a un consejero de 11 años de antigüedad que ya se siente más libre para emitir sus opiniones.

¿Se puede ser consejero independiente en una empresa y dominical en otra? ¿Por qué no? Pero si esa otra trabaja con la que se está de consejero independiente, ¿eso tendría qué chirriar? ¿Se puede convivir, se puede ser profesional de la independencia? Aparentemente suena bien, pero tampoco hay que poner puertas al campo, ser consejero dominical en una entidad y consejero independiente de otra, a lo mejor en ese momento no, pero en el futuro se pueden dar relaciones. En principio no tiene por qué ser malo, el sujeto puede ejercer profesionalmente su talento como consejero independiente y pensar en los accionistas de la compañía con absoluta garantía.

Más que consejero dominical, sería mucho más importante que fuera un ejecutivo potente y además consejero independiente, porque esta persona sí tiene un perfil y una reputación que defender. Por ejemplo, Rafael del Pino tiene un prestigio y una imagen extraordinaria en su compañía, por lo tanto, si acepta ser consejero independiente en otra compañía va a ejercer como tal con toda seguridad ya que tiene mucho más que perder. Rafael del Pino no arriesgaría su imagen corporativa por la actividad que realizase en un consejo extra.

En Estados Unidos es muy habitual ser consejero dominical en una compañía y consejero independiente en otra. En España, sin embargo, no es habitual, por ello, todavía hay que aprender mucho del mercado anglosajón.

Que en España no sea frecuente ser consejero independiente en una compañía y dominical en otra es un problema cultural. Los consejeros independientes y los dominicales, forman parte de la historia de la compañía y muchas veces se les trata como si estuvieran en conflicto. Las empresas deben tener a los mejores en cada, en cada momento. El consejero independiente, no es un enemigo, es una persona que ayuda, con su profesionalidad, y con su capacidad, a gestionar mejor la empresa. Por ello la profesionalidad del consejero independiente es clave, pues ayuda a no cometer errores, a hacer negocio y no tiene porque crear barreras negativas u obstáculos en la evolución de la empresa.

Un buen gobierno corporativo es garantía de sostenibilidad de largo plazo y de resultados, y el buen gobierno corporativo pasa por una óptima composición de los órganos de administración y por elegir bien esos consejeros independientes. ¿Puede ser un consejero dominical de una compañía, consejero independiente en otra compañía? ¿Quién decide si puede ser o no? Pues dependerá de ese consejero, de ese profesional, de dónde es consejero dominical. ¿Y para qué debe ser consejero independiente en otro consejo? ¿Quién tiene que ayudar a la compañía a hacer esa valoración? ¿Un *Head Hunter*, un experto independiente? Porque, cada caso, tiene sus peculiaridades.

Entonces, la respuesta se debe dar de manera profesional, basada en una valoración solida, pues las mejores combinaciones de consejeros independientes y consejeros dominicales son las que aportaran más valor al consejo y por tanto a la empresa y al negocio.

El consejo es un órgano colegiado, que actúa como un todo, que tiene unos miembros que son representantes dominicales del accionariado y tiene unos ejecutivos y lo que hace, en parte, es optimizar, con los consejeros independientes, la complementariedad y el equilibrio de ese órgano. Lo que es necesario es que todos los miembros del consejo actúen al unísono, con los mismos objetivos. Para consecución de los mismos objetivos es muy importante que, los perfiles de los integrantes del consejo, sean complementarios.

Lo que aportan los *Head Hunters*, es el acceso a perfiles complementarios a los ya existentes. Los *Head Hunters* tienen acceso a la posibilidad de conocer más personas y, sobre todo, conocerlas más en profundidad. A veces, el consejo cree que conoce muy bien a los posibles candidatos. Sin embargo, los *Head Hunters* los conocen más en profundidad porque conocen la trayectoria de estos en los sitios donde han estado.

La comisión de auditoría y la comisión de nombramientos y retribuciones, formalmente está en manos de los consejeros independientes, por tanto, el consejero independiente que no tenga los conocimientos adecuados, se encuentra en una situación de dificultad personal, porque tiene una responsabilidad, pero carece de una experiencia y del conocimiento del arte.

10.

Experiencias y conocimientos del arte que los *head hunters* consideran fundamentales para un consejo del siglo XXI

Se ha citado que **“nadie quiere un perfil disruptivo en su consejo, el consejo es un equipo de fútbol”**. “Los *Head Hunters* dan acceso a personas a las que, sin su mediación, sería muy difícil llegar a ellas, pero hay una labor también importante de asesoría, de consultoría, de estrategia sobre qué perfiles hacen falta, porque hay muchos consejos que no saben o no tienen en mente los perfiles que realmente les hacen falta, entonces está muy bien que digan “quiero una persona digital”, y ¿esto qué significa? Por ejemplo, que el consejo diga que necesita cubrir un puesto de consejero, mujer, experta en temas digitales y que sea asiática. Pero es que digital es muy grande, Asia es muy grande y hay muchas mujeres, entonces ¿cómo vamos a ayudarles? Los *Head Hunters* y otro tipo de empresas también pueden ayudarles a definir qué es lo que necesitan, luego hay que buscarlos, esto es una ejecución, hay que implementar, pero primero hay que definir. Eso, por un lado.

Por otro lado, el consejo es un **equipo**, tiene una responsabilidad colegiada, deberían tener todos los mismos objetivos.

Hay un estudio que hizo Google denominado **Project Aristotle**¹⁸, (Proyecto Aristóteles) que, desde 2012¹⁹ ha analizado todo tipo de big data para intentar averiguar por qué algunos equipos en Google funcionaban y otros no. Se analizaron millones de datos y no encontraron ninguna correlación con nada, hasta que, finalmente, descubrieron un concepto denominado **Psychological Safety**²⁰. Es la **Seguridad Psicológica**, la que realmente definía por qué un equipo tenía éxito y otro no y cuando se descompone este concepto, significa dos cosas,

1. Aproximadamente **todo el mundo habla por igual**, o sea que **todo el mundo comparte**.

2. **Las personas confían en que lo que se diga**: en el seno del grupo no se va a utilizar en su contra, por lo que no tiene riesgo en expresar su opinión real.

Esto aplica a Google y aplica también mucho a consejos.

Se ha aludido a ciertos temas de temor, de riesgo, “llevo un año, llevo tres, quiero continuar, no quiero continuar, me van a echar por decir esto, no voy a caer bien a tal persona que acaba de llegar si digo tal otra cosa”.

Por lo tanto, este concepto de **Seguridad Psicológica**, que no existe en muchos consejos, es algo que hay que trabajar para crear este ambiente de verdadero equipo colegiado con un objetivo único.

Es muy interesante, la **Seguridad Psicológica**, porque los riesgos son personales, no son institucionales. La responsabilidad de los consejeros es dual: con los accionistas y también con proveedores, acreedores, grupos de interés que, por una razón, por una decisión equivocada, acción u omisión dentro del consejo, se pueden ver perjudicados y el consejero que está allí sentado, que busca la **psychological safety**, se puede encontrar en el brete, de callar o hablar.

Probablemente el perfil profesional potente, en un consejo, va a decir lo que piensa realmente, pero no se puede replicar ese modelo a todo el mundo de consejeros independientes que las cotizadas o no cotizadas pudieran tener, y ahí, realmente, está el potencial del *Head Hunter* independiente en este caso, a la hora de seleccionar si el perfil de una persona con mucho peso, que piense en su propia reputación, va a decir lo que piensa porque quiere proteger lo que él representa, su bagaje, su tangible, y va a mantenerse firme en ese consejo.

Está bien lo de la diversidad de género, la diversidad profesional, el tema del conocimiento digital, el perfil internacional, etcétera, pero al final se necesita una persona con peso, una persona que no se asuste, y que pueda tener la capacidad de superar o tener la seguridad psicológica necesaria para mantener las posiciones que crea que ética y profesionalmente debe defender por el bien de la compañía.

18 What Google Learned from Its Quest to Build the Perfect Team. https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html?_r=0

19 In 2012, the company embarked on an initiative – code-named Project Aristotle – to study hundreds of Google’s teams and figure out why some stumbled while others soared. What Google Learned from Its Quest to Build the Perfect Team. https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html?_r=0

20 Psychological safety is “a sense of confidence that the team will not embarrass, reject or punish someone for speaking up”. Edmondson wrote in a study published in 1999. “It describes a team climate characterized by interpersonal trust and mutual respect in which people are comfortable being themselves.” What Google Learned from Its Quest to Build the Perfect Team. https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html?_r=0

Los *Head Hunters* podrían invadir una vía, que sería arrogante por su parte, al pensar que van a asesorar a una compañía o a otra con respecto a cuáles son los retos estratégicos que asume. Esos retos estratégicos varían dramáticamente según la compañía y según el momento.

Dicho eso, en España todavía hay pocas compañías que diseñen y adapten o renueven el consejo periódicamente en función de los nuevos retos estratégicos que tienen encima de la mesa, y eso debería ser el primer factor.

El presidente de la compañía, obviamente, tiene muy claramente en su mente los retos estratégicos de la misma, pero no tienen por qué ser los mismos los de Ferrovial que los de Sacyr.

Una de las misiones importantes de los consejos de administración es la supervisión de la estrategia y el apoyo. Por ello, el equipo que tiene el consejo debe estar alineado con la estrategia en cuestión. Pero no es labor del *Head Hunter* definir la estrategia de la compañía. Si es labor del *Head Hunter*, acompañar y advertir a la compañía sobre aspectos importantes que puedan afectar a su estrategia. Otra cosa es que las empresas les escuchen.

Visto desde el otro lado, un consejero independiente va a querer siempre aportar, es decir, la labor del consejero independiente es apoyar en la estrategia del negocio y defender al minorista, al accionista. El consejero independiente no tiene la visión de ir ahí a protegerse por naturaleza. De hecho, los *Head Hunters* han apoyado a los consejeros independientes en consejos muy complicados de renovación. Por ejemplo, en Bankia, en Abengoa, en ISOLUX. Los consejeros independientes han asumido esos riesgos, por el bien de la compañía, porque realmente en su ADN esta aportar en favor de esa **Seguridad Psicológica**.

La labor del *Head Hunter* es entender por lo menos la estrategia del cliente. Tiene que entender qué es lo que quiere decir o transmitir, qué se necesita en ese consejo para luego poderlo encontrar. Más complicado todavía es transmitirle al candidato a consejero independiente para convencerle de que es una buena oportunidad para él.

Respecto de las **Tendencias Futuras**, la experiencia internacional, y sobre todo la capacidad de anticipar escenarios diferentes, es algo que se les pide cada vez más a los consejeros. En los consejos anglosajones se buscan personas que sean capaces de anticipar escenarios y ver qué riesgos impactan en la compañía según se dé uno u otro tipo de escenario. Esto es algo que ayuda mucho en el consejo, primero que anticipe el escenario y, segundo, que contraste lo que le están contando también los del equipo ejecutivo pues, en definitiva, la labor del consejo fundamentalmente también es contrastar y apoyar lo que está escuchando.

El rol del *Head Hunter* es importante, a la hora de ayudar a sus clientes (a las empresas), a definir las competencias que debe tener un determinado consejero. La competencia de tener un **Seguridad Psicológica** es fundamental.

La empresa debe tener consejeros independientes porque, en definitiva, debe de cubrir los huecos que tiene en el consejo y que no puede hacerlo con el resto de consejeros. El consejo se tiene que dedicar a la gestión.

El sector financiero, bancos y aseguradoras, es un sector que, con la crisis, ha evolucionado positivamente en todos los temas relativos a la idoneidad de los consejeros. Eso es muy relevante para el nombramiento de nuevos consejeros. Bajo la idoneidad del consejero independiente finalmente se van a analizar tres temas como son los conocimientos, experiencia y capacidad para evitar conflictos de interés. Esos temas se tienen que demostrar, presentar y posteriormente se entrevista al candidato para que pueda justificar qué aporta como consejero potencial del banco. Tiene que justificar que va a ser capaz de dedicar ese tiempo y los conocimientos que puede aportar.

La cuestión de los *skills* es muy relevante, y no es descartable que, aunque esté ahora en el sector bancario o en el sector asegurador, no pueda evolucionar a otros sectores.

Lo del sector financiero tiene su explicación, porque ha habido en el caso español un memorándum de asistencia financiera y otros muchos al área de recursos públicos y está claro que el regulador quiere esa especie de compensación o de devolución.

11 Diversidad de Género

Una cuestión que se ha planteado también es el tema de la diversidad de género²¹, la palabra diversidad. ¿Qué significa la palabra diversidad realmente? La palabra diversidad tiene un valor positivo, pero vamos a teorizarlo.

En este momento se ha avanzado mucho en el tema de la diversidad de género. Donde no se ha avanzado mucho en España, aunque existe una coincidencia generalizada de que es necesario, es en la diversidad cultural, en el sentido de tener dentro del consejo, el *expertise* de diferentes mercados, de diferentes culturas, incluso de diferentes regiones del mundo. Hay compañías que generan, el 70%, 80% de sus resultados en mercados internacionales, por ejemplo, en Norteamérica o en Asia, etc. y, sin embargo, no disponen de conocimiento específico de esos mercados.

Por tanto, los consejos necesitan diversidad, es decir, diversidad cultural, diversidad de *expertise*, diversidad generacional para obtener, de esta forma, una composición óptima del consejo en función del negocio. Por ejemplo, tener ingenieros de caminos en una compañía de grandes infraestructuras del Ibex, donde todas tienen ingenieros de caminos, quizá no aporta tanto, pues ya están ahí. Posiblemente habrá que tener a alguien de digital, y eso está ocurriendo en muchas compañías.

Hay un problema lingüístico de origen. En 2015, las compañías italianas tenían un 9% de consejeros internacionales entre el total de consejeros. En Estados Unidos solo un 8%. En España esa cantidad respondía al 15%. Por tanto, pongamos las cosas en contexto, hay un problema lingüístico. En Francia se ha tratado de traer consejeros independientes internacionales y todas las compañías que lo han hecho han cambiado el lenguaje del consejo desde el francés al inglés. En España, el 99% de las compañías, siguen manteniendo sus consejos en español y es un problema básicamente de funcionamiento. La problemática de la traducción simultánea en el consejo distorsiona completamente la dinámica de su funcionamiento.

Lo que se pierde en el mundo latino es la espontaneidad. Más que de diversidad se debería hablar de complementariedad. Es bueno tener perfiles muy complementarios, pero siempre con el objetivo común de maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo y satisfacer los intereses de todos los grupos que están alrededor de la empresa.

21 «Artículo 529 bis. Carácter necesario del consejo de administración. 2. El consejo de administración deberá velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que faciliten la selección de consejeras.». Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

España, comparado con Italia tiene dos grandes ventajas:

PRIMERA:

En España se trabaja en español, que es el segundo idioma más hablado en el mundo empresarial comparado con el italiano que solo se habla en Italia. Esta cuestión idiomática ayuda a las empresas españolas a encontrar perfiles internacionales, con afinidades y conocimientos mayores, económicos y culturales, comparado con Italia.

La complementariedad y la diversidad en los consejos es necesaria, pero la realidad de hoy es que, cuando las empresas piden diversidad, lo que solicitan son mujeres para incorporarlas al consejo. En las últimas 20 búsquedas realizadas por Egon Zehnder en el mes de febrero del 2017, en 18 búsquedas (90 %), se solicitaron mujeres exclusivamente.

La propia Ley 31/2014²², de 3 de diciembre, habla de consejeras y se cita expresamente que el regulador en España está obligando a la emisora de capital y en consecuencia al *Head Hunter*, a que faciliten la selección de consejeras. No obstante, quizás se debería superar el concepto de diversidad y sustituirlo por el de complementariedad.

Hay que ver, al consejo, no como un hecho conflictivo de contraposiciones sino como algo que tiene que hacer que la empresa cumpla sus estrategias principales de alto nivel. Ahora el Código del Buen Gobierno, en su Recomendación 14. III.3.2 establece que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración²³. Esta es una excelente recomendación porque las mujeres pueden aportar una experiencia muy diferente, una forma específica de procesar la información, y también una forma distinta de análisis.

SEGUNDA:

En España las grandes compañías cotizadas están más internacionalizadas y son más internacionales que en Italia. Esto es consecuencia de que España es una economía más abierta que Italia y el mercado interior pesa menos que en las grandes cotizadas italianas.

22 El consejo de administración deberá velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que faciliten la selección de consejeras.». Apartado 2 del «Artículo 529 bis. Carácter necesario del consejo de administración. Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

23 Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración. Recomendación 14. III.3.2 La estructura y composición del consejo de administración. CNMV. Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

12. Los riesgos, la retribución y la facilidad para encontrar consejeros

Ante la nueva situación que marca la Ley de Sociedades de Capital ¿es fácil encontrar consejeros que quieran entrar a formar parte de consejos de administración con las nuevas responsabilidades que se derivan de esta Ley y asumiendo los riesgos derivados. En el Preámbulo de la Ley 31/2014 se establece que:

“Por otra parte, los líderes de la Unión Europea y del G-20 coinciden en señalar que la complejidad en la estructura de gobierno corporativo de determinadas entidades, así como su falta de transparencia e incapacidad para determinar eficazmente la cadena de responsabilidad dentro de la organización, se encuentran entre las causas indirectas y subyacentes de la reciente crisis financiera. Efectivamente, tanto entidades financieras como empresas de carácter no financiero se han visto afectadas por la asunción imprudente de riesgos, por el diseño de sistemas de retribución inapropiados, así como por la deficiente composición de los órganos de dirección y administración. En consecuencia, el gobierno corporativo ha vivido un renovado impulso. Así se plasmó en la declaración de Pittsburgh de septiembre de 2009 o en la publicación en el año 2011 del Libro Verde para analizar la eficacia de la regulación no vinculante sobre gobierno corporativo por parte de la Comisión Europea, que dejaba la puerta abierta a una mayor regulación sobre gobierno corporativo en normas de carácter vinculante”.

La imagen de una determinada compañía afecta en la decisión de un posible consejero. En determinadas ocasiones, cuando se ha planteado que entren nuevos consejeros independientes, los posibles candidatos, que eran candidatos óptimos, han declinado acceder a ser consejeros, simplemente por la situación de la compañía o por el impacto que puede tener en su propia imagen.

Se ha conseguido atraer las personas adecuadas a consejos complejos, donde la situación de la compañía era de **post-crisis** y querían reforzar la empresa a través de su consejo.

Puede ser un poco más complicado cuando la dinámica existente en un consejo no le va a permitir al consejero ser realmente independiente, situación que se da cuando, la presidencia del consejo y su dinámica, limitan la capacidad del consejero independiente de serlo. En este caso, por ejemplo, el problema es más complicado porque la labor del consejero independiente es aportar, ayudar y, si ve que no va a ser capaz de hacerlo, al candidato a consejero independiente le cuesta más aceptar la propuesta.

En las situaciones de post-crisis, como los casos de Bankia o Abengoa, hay nuevos accionistas, en un nuevo contexto, cuya misión es reflotar o dar un futuro diferente a la empresa. Los profesionales que aceptan el reto de ser consejero

24 La condición de administrador de una sociedad conlleva así un riesgo de imputación penal nada desdeñable, y preocupa especialmente cuando el administrador imputado no ha tenido participación en los hechos. Desde el punto de vista de su defensa, debemos plantearnos si es posible adoptar medidas de prevención para evitar una imputación, y qué argumentos de defensa pueden utilizarse en caso de que ésta se produzca. <http://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-responsabilidad-penal-de-los-miembros-de-los-organos-de-administracion-de-la-empresa-prevencion-y-defensa/>

25 La responsabilidad penal de los administradores derivada del artículo 31 del Código Penal: El art. 31 CP dispone que “el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurren en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”.

independiente, en ese nuevo contexto, se encuentran con un ambiente de control diferente lo cual es un tema fundamental. Evidentemente habrá situaciones de riesgos²⁴ que deberán modelarse. Para tener seguridad de que va existir una minimización de los riesgos es muy importante saber ¿Cómo está compuesta la comisión de auditoría?, ¿Quién es el presidente de la misma? y ¿Quien compone la primera línea ejecutiva de control de riesgos? De esta forma, sea cual sea la función del consejero independiente, le permitirá trabajar no solo en un entorno de **psychological safety**, sino de **real safety**.

Los administradores y consejeros de las empresas asumen riesgos²⁵ y, ese riesgo debe ser retribuido. El debate de la remuneración o de las formas de remunerar a los consejeros es inevitable proponerlo cuando estamos hablando de la selección de consejeros porque, evidentemente, el consejero de forma consciente asume unas responsabilidades que están en la ley²⁶. Por tanto, esas responsabilidades y los riesgos derivados, deben ser compensados.

Dicho lo anterior, hay que dejar claro que el riesgo reputacional²⁷, no se paga con dinero. No hay dinero para compensar a un consejero independiente que asuma el riesgo reputacional en una compañía. Todo lo demás se puede medir, en cada posición existe un nivel de riesgo, que no se paga con dinero. Es en esta situación donde el consejero debe medir muy bien el riesgo.

La reputación hoy es uno de los elementos más importantes, no solo a nivel social o personal del consejero sino también a nivel de lo que necesitan los inversores. Los inversores necesitan empresas con buena reputación y esto impacta en el nivel de las personas que integran el consejo. Cuando la compañía presenta y comunica que ha fichado un consejero, si este es un cualificado y reputado profesional, la compañía tiene una ventaja reputacional entre los inversores, clientes, accionistas y en la sociedad en general. Dicho esto, no hay duda de que debe tratarse el aspecto retributivo, porque las retribuciones están bastante contestadas a nivel de inversores y a nivel de la sociedad en general.

Para empezar, hay que separar las retribuciones de los consejeros no ejecutivos, de las retribuciones de los consejeros ejecutivos porque, de las primeras, los casos de escándalo prácticamente son mínimos o inexistentes. Los problemas, por tanto, están ocurriendo, como pasa en Estados Unidos y como pasa en el mundo anglosajón también, con respecto a las retribuciones de los consejeros ejecutivos, por tanto, hay que separar bien estas dos situaciones.

26 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

27 El Riesgo Reputacional es el riesgo de que una acción, situación, transacción, o inversión pueda reducir la confianza en la integridad y competencia en la compañía por parte de los clientes, accionistas, empleados o público en general. Este riesgo no tiene forma, es difícil de identificar y manejar, y más difícil aún de recuperar que cualquier otro tipo de riesgo. Fuente: Manual de Gestión del RIESGO Reputacional. J.P Morgan Chase Bank. <https://www.jpmorgan.com/jmpmpdf/1320694345252.pdf>

Con respecto a los consejeros no ejecutivos, principalmente independientes, es muy inusual que rechacen un consejo interesante por un problema de retribución. Les puede preocupar la dedicación, pero no la retribución. Para los consejeros americanos, por ejemplo, es más un problema del número de reuniones y viajes.

En una compañía como Bankia, el consejo tiene una altísima dedicación que, por ley, tiene tasada la retribución en 100.000 euros y, no se ha dado el caso de un solo consejero que no haya aceptado el puesto por la retribución. Lo que sí es importante es separar la retribución de los consejeros no ejecutivos de la del consejero ejecutivo, porque, en el caso de Ángel Ron, Manuel Sánchez, ex consejero delegado, de Abengoa, etcétera, eran todos ejecutivos.

¿Cuál es la motivación de un consejero, de una persona que se incorpora a un consejo? Su motivación principal es la de hacer su carrera profesional, en la cual contribuye con toda la experiencia acumulada y quiere extender su vida profesional, probablemente si ha dejado una vida ejecutiva. Normalmente, no tiene necesidades económicas perentorias, estas no son las razones principales. Lo que le motiva es el proyecto y los compañeros de viaje, es decir: las dos principales cuestiones que analiza antes de incorporarse a una compañía como consejero son, ¿con quién voy? y ¿dónde voy?

Respecto a los consejeros ejecutivos, la correlación es errática desde el punto de vista de rentabilidad del accionista y retribución del consejero ejecutivo. No se percibe una alta correlación entre las retribuciones, los planes de compensación de muchos ejecutivos y las rentabilidades de la compañía.

A veces el problema es que los ejecutivos están alineados a unos cumplimientos de objetivos presupuestarios que no están alineados con una creación de valor para el accionista. Por tanto, su reflexión suele ser: "Estoy cumpliendo con mi presupuesto, he perdido menos dinero que el año pasado". Cuando en realidad debería pensar que **sigue perdiendo dinero**.

Esa forma de pensar del ejecutivo hace que, finalmente, los accionistas no reciben dividendo y que el valor de la acción sigue cayendo con lo cual hay

una falta de correlación entre lo que es el valor para el accionista y el valor percibido por los ejecutivos sobre lo que están haciendo dado que, están más orientados al cumplimiento del presupuesto que a la captura de valor por parte de la compañía para que, de esta forma, se pueda remunerar al accionista.

Cuál es la psicología del consejero o el potencial consejero cuando hace un planteamiento de ir a un consejo. Toda la problemática viene de los consejeros con funciones ejecutivas, pero, tanto para los consejeros no ejecutivos como los ejecutivos, hay una obligación legal, y esto es muy importante, en tema de evaluaciones, que no es recomendación. La mención legal es que la retribución de los consejeros, sean estos no ejecutivos o ejecutivos, tiene que ser acorde a la importancia de la compañía, a la situación económica y a los estándares de retribución. Con lo cual, ahí, puede haber ya un incumplimiento de un mandato, de cómo se está fijando la retribución de los consejeros, no ejecutivo o ejecutivo: una retribución fija por asistencia, una retribución en atención a las comisiones a las que pertenezca. Esa información es pública, está en los informes anuales de remuneración. Además, está la retribución propia de los consejeros con función ejecutiva.

Se han vivido escándalos por la retribución de determinados consejeros, aunque el caso español difiere del caso anglosajón y del americano. En el caso español, frente a lo que sucede en otros países, fundamentalmente los problemas en materia de remuneración han sido o bien en blindajes o bien de pensiones, que es lo que ha aparecido en la prensa.

Cuál es la problemática en relación con: la rentabilidad para el ejecutivo, la rentabilidad para el accionista y si hay correlación, que ese si es un tema verdaderamente relevante. Una gran parte de los ejecutivos a largo plazo del Ibex 35 son accionistas.

¿Qué hacen los accionistas o los *proxys*? Quieren huir de incentivos en metálico vinculados a objetivos corporativos. ¿Por qué? Porque dicen: yo como accionista no puedo someter a un control ni la verificación de estos objetivos, con independencia de la auditoría de cuentas, ni las escalas que están usando. Sin embargo, si utilizo un esquema de acciones, donde lo que se compara es

la rentabilidad total del accionista de la compañía frente a un posible grupo de referencia, frente a un límite, en este caso, si la rentabilidad del accionista, medida en un período de tiempo, supera al índice de comparación, hay pago, si no lo supera, no hay pago.

¿Cuál es la crítica? La escala, es decir, si quedo entre los tres primeros cumpla el 100%. ¿Si quedo entre el 9 y 12 también voy a cobrar algo? No, porque había otras alternativas de inversión donde otro inversor hubiese dado más rentabilidad, si en lugar de invertir en esa compañía, hubiese invertido en otra.

Por tanto, el tema de medir a medio plazo y vincularlo a objetivos del accionista lo que hace es evitar la asunción excesiva de riesgos. ¿Por qué? Porque si no, no hay pago.

Aquí se presenta una cuestión importante y es que la Bolsa a veces va mal independiente de que el consejero haya hecho el mejor trabajo del mundo. Evidentemente este es un tema complejo y, además, tiene que ser un *mix* de factores que permitan compensar eventuales problemas porque, al final, la Bolsa no responde solo a la "andadura" positiva de la compañía, responde a muchos factores, que son incontrolables también.

En las multinacionales, si los resultados de estas compañías han sido magníficos, como consecuencia de que sus ejecutivos se han entregado en cuerpo y alma, estos pueden obtener una compensación variable. Pero puede darse el caso que los resultados para el accionista no hayan sido tan buenos. Por tanto, debe haber cierta correlación entre la rentabilidad para el ejecutivo y la rentabilidad para el accionista.

Por diferentes motivos, en España hay muy poco alineamiento de las retribuciones con el capital. Este es un tema del contexto del primer código en el que se redactó de una forma errática la recomendación de retribución para los consejeros ya fuesen ejecutivos o no ejecutivos. Este es un tema cultural.

En el mundo americano, por el contrario, los consejeros cobran, el 70% y el 80% de su retribución total en acciones, con lo cual, para bien o para mal se alinean intereses. En España no.

En España se dan situaciones en las que, al contrario, el porcentaje de retribución en acciones es del 0%. Solo siete compañías en España pagan una parte de la retribución del consejero en acciones y los porcentajes de los ejecutivos en acciones son marginales. En banca sigue siendo un porcentaje relativamente bajo, es decir, el 50% de la parte diferida en *equity*, sigue siendo un porcentaje relativamente bajo. Y en esta cuestión existe un rol que no va a cambiar.

Ahí de nuevo los *Private Equity* han ayudado mucho. Son los primeros que están ayudando a pagar, e incentivar a los consejeros independientes con la generación de valor.

El problema en España, no es tanto el instrumento. El problema fundamental es el *bonus-malus*²⁸, que ese es el origen de los escándalos. Los escándalos ocurren cuando, por ejemplo, Nova Caixa Galicia quiebra, es intervenida por el FROB y resulta que los ejecutivos se habían subido el sueldo y tenían unos fondos de pensiones monstruosos. La situación tiene que ver con los *bonus-malus*: ¿cómo alineas las retribuciones en los fondos de pensiones, etcétera, cuando la situación va realmente mal? Ahí está el problema. Cuando va todo bien y multiplicas por cuatro el valor del accionista y el accionista está encantado, nadie protesta porque también el ejecutivo reciba unas remuneraciones importantes

En el tema de las retribuciones también hay que tener en cuenta la dedicación del tiempo a las comisiones. En muchos consejos, es sorprendente que se cobre lo mismo, se pertenezca o no a las comisiones, teniéndose en cuenta que muchas veces, el peso del consejo, se va en las comisiones y en la dedicación que tienen las mismas.

Por ejemplo, hay que considerar que, realmente, la comisión de auditoría, aunque exista por mandato legal, es a la que se le ha endosado el riesgo del consejo de administración. Es decir, el consejo de administración se ha quitado el riesgo y se lo ha transferido a los consejeros que están sentados en la comisión de auditoría.

El triángulo de dedicación-responsabilidad-compensación, está claro que esta descompensado.

Y ahí se nota la falta de independencia de muchos consejeros que sobre todo presiden o están en la comisión de nombramientos. Hay que ser muy, muy independiente, para llegar y decirle al presidente de una compañía, "Su bono este año va a ser cero, porque la acción ha caído el 33%".

28 In executive compensation, particularly at banks, bonus-malus refers to schemes where annual bonuses are held in escrow (do not immediately vest), and can be reduced retroactively (clawed back) in case of losses in future years. The intention is to align incentives better and encouraging a long-term view in directors, by discouraging the taking of risks which may yield short-term profits (and hence bonuses in early years) but with long-term losses (which, under a traditional bonus system, would not be penalized). <https://en.wikipedia.org/wiki/Bonus-malus>

En el tema de remuneración, un factor muy importante es la transparencia. La transparencia a veces hace pensar sobre qué incentivo se va a poner. Hay incentivos que, claramente, tienen una transparencia inmediata porque, por ejemplo, hay obligación de decir el número de acciones que se conceden al consejero o al directivo, con obligación de su publicación en la CNMV. Se recomienda, a efectos de la transparencia, poner en los informes de regulaciones o en las políticas dos *ratios* muy relevantes:

- **Primer Ratio:** ¿cuál es la retribución media de los consejeros comparada con la retribución media de los trabajadores, a tiempo completo? Y, si esta ratio se publica, se verá su evolución en el tiempo y la empresa tendrá que ser capaz de justificar esa evolución.
- **Segundo Ratio** que va a ser obligatorio incluir y que es francamente relevante: ¿cuál es la evolución de la rentabilidad para el accionista comparado con la evolución de la retribución de los consejeros?

Si vamos al sector financiero, la retribución variable del 50% hay que pagarla en acciones. Aquí se está produciendo un problema de atracción de talento. En Europa existe una ratio y es que la retribución variable no puede superar en una vez la retribución fija y, si vamos a los accionistas, puede llegar hasta dos veces la retribución fija. En esta ocasión se está poniendo un techo retributivo, no en términos absolutos, pero sí en términos relativos.

13.

Evaluación del consejo

La última cuestión, después de haber tratado de la retribución y de la búsqueda del mejor talento para el consejo de administración, es la evaluación o la autoevaluación del consejo. La evaluación del consejo ¿tiene sentido?, ¿tienen que hacerla terceros?, o no tiene sentido la evaluación del consejo?

La autoevaluación del consejo²⁹, en el pasado era liderada por el secretario del consejo, y la hacían evaluadores externos. Esta era una cuestión marginal. Se hacían dos, tres, cuatro evaluaciones al año y esto no funcionaba. Los consejeros opinaban que la evaluación era muy pobre, que era un proceso que no les interesaba realmente y que no generaba la sensación de mejora. Esto ha cambiado sustancialmente con la obligación del nuevo código³⁰ de que, al menos, una vez cada tres años se haga con un asesor externo. Porque hay una cosa real y que es cierto que hay asesores externos a los que se les pide solamente que hagan un ejercicio formal, pero la realidad es que, puestos a eso, la mayor parte de las firmas opinan que ya que se hace, hay que hacerlo bien.

29 «Artículo 529 nonies. Evaluación del desempeño.1. El consejo de administración deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones y proponer, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. 2. El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la sesión o se incorporará a ésta como anejo.»

30 Recomendación 33. Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. aprobado por Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 22 de mayo de 2006. "Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración, además de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusión a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen".

14. Proceso para evaluar

Porque, en definitiva, hay que entender, cómo se evalúa al consejo de administración. Es autoevaluación, no es evaluación. Los asesores externos (*Head Hunters*) tienden a consolidar las opiniones de los demás y ponerlas en común al resto del consejo.

El punto fundamental es que hay muy pocos consejeros que tengan el valor de poner por escrito opiniones divergentes. No ya contrarias al funcionamiento, o críticas con respecto al funcionamiento de una compañía, y darlos al secretario por escrito para que el secretario los consolide.

Por tanto, simplemente con el hecho de que se dé la garantía de la confidencialidad respecto a la mejora que supone la crítica, ya es una aportación enorme. El proceso de evaluación es muy importante y va más allá del cuestionario que se establezca.

Aparte de que, una vez que se tenga el cuestionario, el *Head Hunter* se entrevista con cada consejero durante un tiempo considerable, por ejemplo, una hora y media, para realizar el análisis de interpretar. Es en la entrevista con el consejero, donde la riqueza de los comentarios, que se pueden haber recogido o no en el cuestionario, se refleja realmente.

La autoevaluación ayudaba poco y no le dedicaban tiempo en los consejos después a discutirla. Ahora sí le dedican tiempo, por lo menos una vez cada dos o tres años. Cuando hay una evaluación externa, incluso invitan al *Head Hunter* a que sea el que exponga durante una hora o dos horas las conclusiones y a partir de ahí los consejeros discuten áreas de mejoras posibles para los siguientes puestos.

Al final lo que se evalúa son los perfiles y procedimientos.

Los **Procedimientos** son una mejora continua. Se hace una revisión de procedimientos para saber si se puede optimizar el funcionamiento del consejo y, sobre todo, la comparación o *benchmarking* para conocer que se haciendo en otros ámbitos. De esta forma los consejos pueden determinar si están haciendo lo mejor que se puede hacer o se puede mejorar en algo.

Por otra parte, hay que considerar los **Perfiles** de los consejeros. Sobre todo, en un momento de cambio de escenario, y volviendo a insistir en la complementariedad de los consejeros. ¿Tenemos optimizado el consejo con los perfiles actuales? La autoridad financiera en Frankfurt lo que busca es optimizar las competencias del consejo como un conjunto.

La evaluación sirve, para tener en cuenta que, cada año o cada dos años o cada tres años puede cambiar el escenario. Actualmente estos cambios se están produciendo de forma más recurrente. En estas condiciones la evaluación sirve para optimizar las competencias del consejo para los cambios que se avecinan.

En las evaluaciones de los consejos de la banca, uno de los comentarios recurrentes de los consejeros suele ser sobre el impacto que tienen las tecnologías en los presupuestos del banco y en la estrategia de costes del banco y la poca capacidad y preparación tecnológica que tienen, por ejemplo, los consejeros independientes para poder hacerle un desafío mínimo al director de tecnología interno del banco.

La evaluación por asesores externos independientes del consejo y de los consejeros viene cada vez más de la regulación, como ocurre en banca. Todo lo que ha pasado en banca muestra el camino hacia dónde evolucionará la regulación.

La evaluación del consejo se debe hacer con el suficiente nivel de rigor en los consultores externos que entrevistan a los consejeros. Estos asesores externos deben tener la experiencia, conocimiento y capacidad para distinguir la evaluación del desempeño de un consejero independiente, que puede decir con más libertad lo que ocurre en un determinado consejo que la evaluación de los consejeros dominicales, que contarán otro tipo de cosas. Y todo este ejercicio bien hecho, con rigor, seriedad y para alcanzar un resultado que aporte valor, es un avance enorme y, desde luego, una práctica que debe ampliarse y crecer y hacerse todavía con más convicción.

El tema de evaluación es un tema muy complejo a nivel psicológico para todos los que la han vivido, los que la han realizado y los que la han observado.

Se ha hablado de evaluación del consejo y evaluación de los consejeros y, se han dicho dos cosas completamente distintas.

1. Una cosa es el mito de la evaluación de la persona en sí. La tendencia en el mundo de las evaluaciones es que estas sean cada vez menos formales, por ejemplo, las que se realizaban una vez al año, sino más informales más continuas, más de feedback inmediato. Se puede utilizar incluso la tecnología para dar feedback, por ejemplo, inmediatamente después de una reunión, y no esperar seis meses después en la que ya nadie se acuerda de qué pasó ni qué se dijo.
2. Y luego, en la parte del consejo en sí, es sorprendente que, habiendo técnicas, experiencias y evidencias de que se pueden utilizar asesores externos para facilitar que cualquier equipo llegue a alcanzar un objetivo, no haya muchos consejos que utilicen el rol de unos moderadores profesionales, un rol de alguien cuyo objetivo sea fomentar la discusión,

centrar los temas, y asegurar que se va en la línea adecuada, que todo el mundo participa, volviendo al tema anterior.

En muchos casos también hay que crear el clima adecuado, el clima correcto, es decir crear un liderazgo positivo para que se den esos climas. Hay muchos temas pues, a nivel de comportamiento humano, que son relevantes para cualquier equipo, incluido un consejo, que si no se aplican es muy difícil conseguir la diversidad de opinión necesaria para el contraste de la actividad del consejo.

La diversidad, debe ser también de perfiles y de sectores. Esta cuestión no reside exclusivamente en profesionales al uso de empresas, sino también en científicos y académicos que podemos incluir en los consejos pues, quizás, hay pocos. El consejo sigue siendo endogámico hasta cierto punto y, además, cuando más diversificas sectores la empresa también debe permitir la entrada de perfiles diferentes en cuanto a sexo, edad y experiencia.

Es relevante, no solo el tema de la evaluación. También es relevante el plan de acción que pueda tener el consejo en su conjunto o a título individual. El consejo puede tener presupuestos para hacer acciones de formación, en temas diversidad, en temas de riesgo que son complejos. Hay una sensación de que, cuando se entrevista al consejero, dice "mi impresión es que, si esto es autoevaluación, esto es poco trascendente o de trascendencia nula. Si lo hace un asesor externo es cuando va a tener verdaderamente trascendencia". Desde un punto de vista objetivo, con los datos que se han publicado en el año 2015, solo el 32% de las compañías del Ibex recurren a consultores externos para hacer la evaluación del consejo por lo que queda un amplio recorrido por hacer en nuestras compañías cotizadas.

15 Conclusiones

- 1** En España, el gobierno corporativo está en la agenda regulatoria del gobierno lo que se ha plasmado en la Ley 31/2014. Esta cuestión está presente en los planes estratégicos de las entidades privadas, porque reconocen que un buen gobierno corporativo da valor y sostenibilidad a la propia actividad de sus entidades.
- 2** La internacionalización de las empresas y el acceso a mercados financieros internacionales, sobre todo anglosajones, es algo que dinamiza o promueve un buen gobierno corporativo. Si a esto se le añade que, el carácter regulador del sector financiero está promoviendo que todavía el gobierno corporativo avance más, la cuestión es si se debe hacer por obligación o por convicción. Las empresas deberían estar convencidas de que, realmente, el buen gobierno corporativo es algo útil de verdad. Por eso, el sector financiero probablemente vaya un paso por delante del resto de los sectores.
- 3** Es muy difícil explicar bien que el coste de la falta de gobierno corporativo es alto y que, en cambio, un buen gobierno corporativo es garantía de resultados, de bienestar y de seguridad jurídica que es el reto tanto de los inversores como de los empleadores.
- 4** En España el tema del gobierno corporativo, que es de raigambre anglosajona, se está introduciendo un poco forzosamente en un mundo en el que tiene una gran implantación el derecho continental, como por ejemplo Italia, Francia o España, donde se prefiere tener regulaciones que digan lo que hay que hacer, frente a este tipo de recomendaciones, más propias del mundo anglosajón, donde impera la regla de cumplir o explicar, es decir donde impera el “no es obligatorio cumplir siempre que te expliques”.
- 5** En España, las reformas que se hicieron con la Ley 31/2014 y en el último código nos sitúa, desde un punto de vista de posible aplicación, en un nivel muy avanzado respecto a otros países de Europa. De hecho, en la propuesta directiva para el fomento de la participación de los accionistas a largo plazo, que está pendiente de publicación, España ya ha incorporado, bien desde el punto de vista legal o vía recomendación del código, muchas de las propuestas que hay en esa propuesta inicial.
- 6** Con lo cual, teniendo un buen marco para aplicar un buen gobierno corporativo, lo que hay que verificar es que, realmente, se está aplicando ese marco, en cuanto:
 - a.** A la composición que tiene que tener el consejo de administración
 - b.** Al número de miembros: entre 5 y 15
 - c.** A la diversidad: hasta el 30% de mujeres en el 2020
 - d.** Que los consejeros dominicales no representen un porcentaje superior al porcentaje de capital social.
 - e.** Que, en las sociedades de alta capitalización, que más de la mitad de los consejeros sean independientes. ¿Para qué? Para poder ejercer ese buen gobierno corporativo
- 7** Hay una labor de pedagogía por parte de los órganos corporativos de las empresas, para formar a la población sobre la utilidad de los consejos, sobre cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los riesgos, que se derivan de la Ley 31/2014, etc.

- 8** Hay compañías o instituciones financieras que, con gran nivel de cumplimiento y alto nivel de gobierno corporativo, toman decisiones difíciles de explicar en materia de retribuciones. Porque, las altas retribuciones, bonos, indemnizaciones, etc, son perfectamente aceptables si están ligadas a resultados positivos de la empresa. Por el contrario, son mucho más difíciles de explicar cuando están condicionadas por resultados negativos de la compañía. Esto es lo que hace difícil explicar para qué sirve el gobierno corporativo.
- a.** Estos han sido uno de los motivos por los cuales se ha llegado a la Ley 31/2014, mucho más estricta. La presión social y también los escándalos habidos han hecho que se pase a una ley mucho más clara y que impone mucha responsabilidad a todos.
- 9** La gestión empresarial, por definición, lleva y entraña, dentro de sí misma, un riesgo. Por ello, la selección o la profesionalización de los miembros del gobierno corporativo permite elegir a los mejores o a los más óptimos que tengan independencia, capacidad de criterio formado, capacidad de toma de decisiones y que, su objetivo, sea tener y mantener su reputación de consejero en el medio plazo, con la seguridad profesional en sí mismo para decir sí o no a diversas cuestiones y gestionar en los consejos los riesgos que se planteen.
- 10** De acuerdo con la Recomendación 14 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, el consejo debe considerar que, cualquier selección que se realice, tiene que ser para dar respuesta a una necesidad. Por ello, el rol de los *Head Hunters* en la selección de consejeros es fundamental dado que, ellos, pueden identificar talento que puede entrar en el consejo de administración. Talento en todos los sentidos, talento por experiencia en un determinado sector, talento por experiencia en conocimiento bien de auditoría, bien de temas contables, de riesgos, talento por ejemplo en la comisión de nombramientos y retribuciones.
- 11** Las empresas de *head hunting* tienen un rol determinante en los procesos de selección de consejeros, que son mirados con lupa por los inversores. Por ejemplo, es significativo que, la mayor empresa de gestión de activos del mundo, Black Rock, considere que la composición de un Consejo de Administración es una de las principales razones a la hora de realizar una inversión.
- 12** Se usa muy poco todavía al *Head Hunter* por dos razones fundamentales, por la objetividad e independencia o porque es muy difícil acceder a un talento concreto. La posición del *Head Hunter* ha mejorado mucho en cuanto a que existe esa conciencia de que se necesita objetividad e independencia a la hora de identificar a perfiles. En muchos casos se recurre al *Head Hunter*, además de por objetividad e independencia porque, a veces, el acceso a un talento concreto es muy difícil, o porque se ha infiltrado alguien que tiene un perfil muy internacional, o alguien que no viene del mercado español o alguien que procede de un sector muy concreto y que, por ejemplo, conoce el entorno digital. Hasta ahora la realidad es que, históricamente, la búsqueda de consejeros ha sido bastante endogámica y se ha llevado a cabo entre las redes de personas que rodean a los consejeros. Esta situación está evolucionando de forma gradual, aunque se está lejos todavía de lo que tendría que ser.
- 13** Los consejeros independientes son una de las figuras más importantes dentro del consejo de administración. El número de consejeros independientes que exista en el consejo marcará la mayor o menor eficacia de la aplicación del gobierno corporativo. Dicho esto, y más allá de la definición legal que pueda haber de consejero independiente, es necesario conocer cuándo realmente un consejero es independiente. Hay situaciones en las que la mayor parte de los ingresos del consejero provienen de la retribución del consejo, por lo tanto, será difícil que el consejero en cuestión mantenga su independencia.

- 14** El consejo es un órgano colegiado, que actúa como un todo, que tiene unos miembros que son representantes dominicales del accionariado y tiene unos ejecutivos y lo que hace en parte es optimizar, con los consejeros independientes, la complementariedad y el equilibrio de ese órgano. Lo que es necesario es que todos los miembros del consejo actúen al unísono, con los mismos objetivos. Para consecución de los mismos objetivos es muy importante que, los perfiles de los integrantes del consejo, sean complementarios.
- 15** Hay un estudio que hizo Google denominado *Project Aristotle*, (Proyecto Aristóteles) que, desde 2012 ha analizado todo tipo de *big data* para intentar averiguar por qué algunos equipos en Google funcionaban y otros no. Se analizaron millones de datos y no encontraron ninguna correlación con nada, hasta que, finalmente, descubrieron un concepto denominado *Psychological Safety*. Es la Seguridad Psicológica, la que realmente definía por qué un equipo tenía éxito y otro no, y cuando se descompone este concepto, significa dos cosas,
- Aproximadamente todo el mundo habla por igual, o sea que todo el mundo comparte.
 - Las personas confían en que lo que se diga en el seno del grupo no se va a utilizar en su contra por lo que no tiene riesgo en expresar su opinión real.
- 16** Esto aplica a Google y aplica también mucho a consejos.
- 17** La Seguridad Psicológica no existe en muchos consejos, por tanto, es algo en lo que hay que trabajar para crear este ambiente de verdadero equipo colegiado con un objetivo único.
- 18** Respecto de las Tendencias Futuras, la experiencia internacional, y sobre todo la capacidad de anticipar escenarios diferentes, es algo que se les pide cada vez más a los consejeros. En los consejos anglosajones se buscan personas que sean capaces de anticipar escenarios y ver qué riesgos impactan en la compañía, según se de uno u otro tipo de escenario. Esto es algo que ayuda mucho en el consejo, primero que anticipe el escenario y, segundo, que contraste lo que le están contando también los del equipo ejecutivo pues, en definitiva, la labor del consejo fundamentalmente también es contrastar y apoyar lo que está escuchando.
- 19** En este momento se ha avanzado mucho en el tema de la diversidad de género. Donde no se ha avanzado mucho en España, aunque existe una coincidencia generalizada de que es necesario, es en la diversidad cultural, en el sentido de tener dentro del consejo, el *expertise* de diferentes mercados, de diferentes culturas, incluso de diferentes regiones del mundo. Hay compañías que generan, el 70%, 80% de sus resultados en mercados internacionales, por ejemplo, en Norteamérica o en Asia, etc, y, sin embargo, no disponen de conocimiento específico de esos mercados.
- 20** La complementariedad y la diversidad en los consejos es necesaria, pero la realidad de hoy es que, cuando las empresas piden diversidad, lo que solicitan son mujeres para incorporarlas al consejo. En las últimas 20 búsquedas realizadas por Egon Zehnder en el mes de febrero del 2017, en 18 búsquedas (90 %), se solicitaron mujeres exclusivamente.
- 21** La propia Ley 31/2014, de 3 de diciembre, habla de consejeras y se cita expresamente que el regulador en España está obligando a la emisora de capital y en consecuencia al *Head Hunter*, a que faciliten la selección de consejeras. No obstante, quizás se debería superar el concepto de diversidad y sustituirlo por el de complementariedad.
- 22** En las situaciones de post-crisis, como los casos de Bankia o Abengoa, hay nuevos accionistas, en un nuevo contexto, cuya misión es reflotar o dar un futuro diferente a la empresa. Los profesionales que aceptan el reto de ser consejero independiente, en ese nuevo contexto, se encuentran con un ambiente de control diferente, lo cual es un tema fundamental. Evidentemente habrá situaciones de riesgos que deberán modelarse. Para tener seguridad de que va existir una minimización de los riesgos es muy importante saber ¿cómo está compuesta la comisión de auditoría?, ¿quién es el presidente de la misma? y ¿Quién compone la primera línea ejecutiva de control de riesgos? De esta forma, sea cual sea la función del consejero independiente, le permitirá trabajar no solo en un entorno de *psychological safety*, sino de *real safety*.

- 23** Los administradores y consejeros de las empresas asumen riesgos y ese riesgo debe ser retribuido. El debate de la remuneración o de las formas de remunerar a los consejeros es inevitable cuando estamos hablando de la selección de consejeros porque, evidentemente, el consejero, de forma consciente asume unas responsabilidades que están en la ley. Por tanto, esas responsabilidades y los riesgos derivados deben ser compensados.
- 24** La reputación hoy es uno de los elementos más importantes, no solo a nivel social o personal del consejero sino también a nivel de lo que necesitan los inversores. Los inversores necesitan empresas con buena reputación y esto impacta en el nivel de las personas que integran el consejo. Cuando la compañía presenta y comunica que ha fichado un consejero, si este es un cualificado y reputado profesional la compañía tiene una ventaja reputacional entre los inversores, clientes, accionistas y en la sociedad en general. Dicho esto, no hay duda de que debe tratarse el aspecto retributivo, porque las retribuciones están bastante contestadas a nivel de inversores y a nivel de la sociedad en general.
- 25** La autoevaluación del consejo, en el pasado era liderada por el secretario del consejo, y la hacían evaluadores externos. Esta era una cuestión marginal. Se hacían dos, tres, cuatro evaluaciones al año y esto no funcionaba. Los consejeros opinaban que la evaluación era muy pobre, que era un proceso que no les interesaba realmente y que no generaba la sensación de mejora. Esto ha cambiado sustancialmente con la obligación del nuevo código de que, al menos, una vez cada tres años se haga con un asesor externo. Porque hay una cosa real y que es cierto que hay asesores externos a los que se les pide solamente que hagan un ejercicio formal, pero la realidad es que, puestos a eso, la mayor parte de las firmas opinan que ya que se hace, hay que hacerlo bien.
- 26** La evaluación sirve, para tener en cuenta que, cada año o cada dos años o cada tres años puede cambiar el escenario. Actualmente estos cambios se están produciendo de forma más recurrente. En estas condiciones, la evaluación sirve para optimizar las competencias del consejo para los cambios que se avecinan.
- 27** La evaluación por asesores externos independientes del consejo y de los consejeros viene cada vez más de la regulación, como ocurre en banca. Todo lo que ha pasado en banca muestra el camino hacia dónde evolucionará la regulación.

En resumen:

La conclusión principal es que la mejora del gobierno corporativo va a depender fundamentalmente de las personas que vayan a ejercer ese gobierno, a través de su pertenencia a los órganos de gobierno de las entidades.

Uno de los pilares fundamentales, si se quiere conseguir la mejora del gobierno corporativo y por tanto de la sostenibilidad de las empresas, es:

La selección

La cualificación profesional

La evaluación de las personas que desarrollan esas funciones de gobierno, en el núcleo básico de la gestión empresarial de las entidades, cotizadas o no.

Esas personas van a ser claves para que la mejora del gobierno corporativo en nuestro país sea una realidad, aunque hay una concordancia general de que esto no va a pasar en un año. Esto es una tendencia.

Por tanto, la conclusión es que las personas, la selección y la profesionalización de los consejeros será un pilar que sostendrá el gobierno corporativo.

GCC

GLOBAL CORPORATION CENTER

UNA INICIATIVA DE
Fundación EY e IE Business School

